

ҲУҚУҚБУЗАРЛИКЛАР ПРОФИЛАКТИКАСИДА ИЖТИМОЙ РЕАБИЛИТАЦИЯ ҚИЛИШ ВА ИЖТИМОЙ МОСЛАШТИРИШ ИШЛАРИНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ ВА ХОРИЖ ТАЖРИБАСИ

Эгамбердиев Воҳиджон Отабекович

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси Ҳуқуқбузарликлар
профилактикаси фаолияти кафедраси ўқитувчиси, майор
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10574705>

Аннотация. Ушбу мақола ҳуқуқбузарликлар профилактикасида ижтимоий реабилитация қилиш ва ижтимоий мослаштириш ишларини ташкил қилишнинг ўзига хос жиҳатлари ва хориж тажрибасига бағишланган.

Калит сўзлар: ҳуқуқбузарлик, ижтимоий, хориж, ижтимоий реабилитация ва ижтимоий мослашув, профилактика, жиноят содир этишга мойил.

Бугунги кунда жаҳонда ва минтақамизда тараққиёт ва хавфсизликка раҳна солаётган хавф-хатар ва таҳдидлар, аввало, трансмиллий жиноятлар ва ёт ғоялар таъсирининг тобора кучайиб бораётганлиги уларга барҳам бериш ва ўз вақтида олдини олиш бўйича янги вазифаларни қўймоқда.

Ҳаётнинг ўзи эришилган барча ютуқларни, шу билан бирга, йўл қўйилган камчиликларни чуқур ва танқидий таҳлил қилиш асосида ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тизимини янада такомиллаштириш бўйича пухта ўйланган ва изчил ҳаракатларни давом эттиришни объектив заруратга айлантирди.

Шу боисдан, Президент Шавкат Мирзиёев «Аҳолининг тинч ва осойишта ҳаётини таъминлаш, жиноятчилик ва ҳуқуқбузарликларга қарши курашиш, жамоат тартибини сақлаш – бугунги кунда энг муҳим вазифа»[1] эканлигини таъкидлаб, ушбу йўналишдаги фаолиятга алоҳида урғу берди.

Ривожланган, хусусан, АҚШ ва Ғарбий Европа мамлакатларида муайян яшаш жойига эга бўлмаган шахсларни реабилитация қилиш тартиби Мустақил давлатлар ҳамдўстлиги мамлакатларидан фарқ қилади. Шу боисдан, МДҲ мамлакатларида бу тоифа шахслар билан ишлаш фаолияти, уларни сақлаш учун мўлжалланган муассасалар фаолиятини ўрганиш Ўзбекистондаги тартиб билан таққослаш муҳим аҳамият касб этади.

Таъкидлаш лозимки, муайян яшаш жойига эга бўлмаган шахсларни реабилитация қилиш марказларига жойлаштириш бўйича биринчи навбатда мустақил давлатлар ҳамдўстлиги давлатларидан Россия Федерациясида ўрнатилган тартиб қоидаларга алоҳида эътибор қаратишни талаб этади.

Россия Федерациясининг 2016 йил 23 июндаги “Россия Федерациясида ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тизими асослари тўғрисида”ги

(№182-ФЗ) Қонуни муайян яшаш жойига эга бўлмаган шахсларни реабилитация қилиш марказига жойлаштириш тартибини белгилаб бермасда, бу тоифадаги шахслар билан профилактика ишларни амалга оширишни ташкил этишда муҳим аҳамият касб этади.

Хусусан, мазкур қонунининг 17-моддасида ижтимоий мослаштириш ва ижтимоий реабилитация қилиш профилактик таъсир кўрсатишнинг алоҳида шакллари сифатида белгилаб берилган.

Қонунда, *ижтимоий ребилитация* - оғир турмуш шароитида бўлган шахсларга конституциявий ҳуқуқ ва эркинликларини рўёбга чиқариш, маиший ва ишга жойлаштиришда ёрдам кўрсайтиш юзасидан комплекс тадбирларни ўз ичига олувчи тадбирлардан иборатлиги, *ижтимоий мослаштириш* – эса оғир турмуш шароитида бўлган дайди ва тиламчилар, муайян яшаш жойига эга бўлмаган шахсларга ҳам йўналтирилиши белгилаб берилган[2].

Бугунги кунда расмий маълумотларга кўра Россия Федерациясида 3 миллиондан ортиқ муайян яшаш жойига эга бўлмаган шахслар мавжуд. Таъкидлаш лозимки, кўчманчи турмуш тарзида ҳаёт кечираётган шахслар (Сибирда яшовчи халқлар, лўлилар) ушбу тоифага киритилмайди. Таъкидлаш лозимки, кўчалар, ертўла, кўп қаватли уйлар томи, иссиқлик магистралларда яшовчиларни муайян яшаш жойига эга бўлмаган шахслар деб айтилади.

Россия Федерацияси Конституциясининг 19-моддаси 2-чи қисмига асосан муайян яшаш жойига эга бўлмасда Россия фуқароси ҳисобланса унинг ҳуқуқ ва эркинликлари кафолатланади. Аммо, сайловда иштирок этиши учун унинг доимий рўйхатида турган жойи бўлиши лозим. Бу қоидалар Россия Федерациясининг 2002 йил 12 июндаги “Россия Федерацияси фуқароларининг референдумларда иштироки ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлашнинг кафолатлари тўғрисида”ги № 67-ФЗ-сон Қонунида белгилаб берилган.

- Россияда уйсизлик тарихи;
- замонавий жамиятда уйсизларнинг ижтимоий ва ҳуқуқий ҳолати;
- ижтимоий-психологик портрет уйсиз;
- уйсизлик сабаблари;
- иқтисодий ва ижтимоий омиллар ва уйсизлик оқибатларининг комбинацияси;
- уйсизлар орасида ривожланаётган субмаданиятнинг хусусиятлари;
- жамиятнинг уйсизлик муаммосига муносабати;
- ижтимоий мослашув хусусиятлари ва уйсизларни қайта ижтимоийлаштириш;
- уйсизлар билан ижтимоий иш.

Бевосита технологиялар, усуллар, моделларни ўрганишга бағишланган тадқиқотлар уйсизларни ижтимоий реабилитация қилиш ва баҳолаш уларнинг самарадорлиги жуда паст.

Бугун бошпана раҳбарияти олдида қуйидаги муаммолар:

- палаталарни реабилитация қилишни ташкил етиш;
- спиртли ичимликларга қарамликдан азоб чекиш;
- куз-қиш мавсумида меҳнатга лаёқатли реабилитаторларнинг бандлигини таъминлаш;
- моддий ёрдам бериш[3] каби муаммолар жуда кўплиги тўғрисида Саратов миллий тадқиқот Н. Г. Чернишевский номидаги университет мустақил изланувчиси Э.И. Уфимцева мақоласида келтириб ўтилган.

Шахснинг ўзлигини йўқотиши ёки ундаги ишққмаслик хусусиятларининг пайдо бўлиши, дайдилик ёки тиланчилик билан шуғулланиши жамиятда қуйидаги турли кўнгилсиз ҳолатларга олиб келиши мумкин:

- жамиятдаги фуқаролар, айниқса вояга етмаганларнинг онгига салбий таъсир кўрсатиши;
- шахснинг ўзлигини йўқотишига олиб келиши;
- ўғирлик, босқинчилик, талончилик жиноятларининг содир бўлиши;
- юқумли касалликлар тарқалиши;
- жамиятга зид қарашларнинг пайдо бўлиши.

Шунингдек, жинорий гуруҳлар ёки диний-экстремистик ва террористик ташкилотлар ушбу тоифадаги шахслардан фойдаланишлари мумкин. Ички ишлар органлари профилактика хизматларининг асосий вазифаларидан бири оғир ва ўта оғир жиноятларнинг олдини олиш,

уларнинг сабаб-шароитларини ўз вақтида аниқлаш ва бартараф этишдир. Яшаш ва иш жойи аниқ бўлмаган шахсни фарқлай олиши, уларни ўз вақтида аниқлаши ва шахсини аниқлаш чораларини кўриши ва зарур ҳолда «Муайян яшаш жойига эга бўлмаган шахсларни реабилитатсия қилиш марказларига» топшириш чораларини кўришлари лозим. Профилактика хизмати ходимидаги юксак касбий маҳорат ва ҳар бир шахснинг хусусиятига баҳо бера олиш қобилияти мавжуд муаммо ва камчиликларни бартараф этишнинг асосий омили бўлиб ҳисобланади.

Таъкидлаш жоизки, профилактика инспекторларининг асосий вазифалари бу борада бундай шахсларни мунтазам равишда назорат қилиш, уларга доимий равишда ижобий таъсир кўрсатиш ҳамда яшаш ва иш жойи аниқ бўлмаган шахсларнинг шахсини аниқлаган ҳолда керакли профилактик чораларни амалга ошириш жамиятдаги турли салбий ижтимоий иллатлар содир этилишининг олдини олишга кенг имкониятлар яратади.

Украина давлати мисолида кўриб чиққанимизда унда ҳам бир қатор амалга оширилган чора тадбирлар кўрсатиб ўтиган. Ушбу қонун "Жиноятлар олдини олиш тўғрисида" ги қонун бўлиб 2006 йил май ойида қабул қилинган бўлиб Муқаддимасида инсон ва фуқаро, мол-мулк, жамоат тартиби ва жамоат хавфсизлиги, атроф-муҳит, ноқонуний тажовузлардан Украина конституциявий тизимида, жиноятларнинг олдини олишга ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилишга қаратилган чора-тадбирлар тизимини, ҳамда давлат ҳокимияти органлари, маҳаллий давлат ҳокимияти органлари, корхоналар томонидан уларнинг ижроси тартибини белгилайди. Муассасалар, барча мулкчилик шакллари, жамоат тартибини муҳофаза қилувчи давлат тузилмалари ва жисмоний шахслар ташкилотлар, шунингдек давлат органлари ва жиноятнинг олдини олиш устида иш олиб бориш мажбуриятлари ва чора-тадбирлари амалга ошириш белгиланган[4].

Жиноятлар индивидуал профилактика - ноқонуний ҳаракатларни содир этган лекин, тайёрлаш жиноят содир этишга, бундай ҳаракатларни амалга ошириш нияти ва ниятлари бор ёки йўқлиги шаклланиши билан характерланади. Жиноят содир этиши мумкин бўлган ноқулай ва уларнинг таъсири остида бўлган айрим шахсларга нисбатан махсус чора-тадбирлар тизими муайян жиноят, бир ҳаракати жиноят, хиёнат, лекин охиригача олиб бормаيدиган жиноят содир этган ретсидивицид олдини олиш мумкин.

Дайди кишилар бу ҳали жиноий табиати йўқлиги унинг, интизомий, маъмурий ахлоқсиз ҳаракатлари ва бошқа жиноятларни намоён этган, аммо такрорлаш тобора жиноий оқиатларни келтириб чиқариши мумкин бўлган шахсларга айтилади.

Жиноят содир этишга мойил бўлган бошқа тоифаларга қуйидагиларни мисол қилиб кўрсатиб ўтилган.

Жумладан:

-бу шахсни тегишлича сурункали ичкиликка муккасидан ёки спиртли ичимлик сифатида эътироф этган ва икки марта йил давомида спиртли ичимлик ёки маст ҳолатида жамоатчиликда бўлганлиги учун маъмурий ёки бошқа жавобгарликка олиб келган;

-тегишлича сурункали ичкиликка муккасидан ёки спиртли ичимлик сифатида эътироф этган ва икки марта йил давомида спиртли ичимлик ёки маст ҳолатида жамоатчиликда янги пайдо бўлганлиги учун маъмурий ёки бошқа жавобгарликка олиб келган;

-гиёҳвандлар, токсик гиёҳвандлар ёки гиёҳванд моддаларни белгиланган тартибда шифокор тайинламаган ҳолда истемол қилиб кўриб олиш;

-руҳий касалликларга чалинган, оғир руҳий касалликларга дучор бўлган ва соғлиқни сақлаш муассасаларида махсус ҳисобга олинганлар;

-оилада зўравонлик содир этишга йўл қўйилмаслиги тўғрисида расмий огоҳлантириш берилгандан кейин оиладаги зўравонликларни содир этган шахслар;

-маъмурий ҳуқуқбузарлик содир этган, вояга этмаганлар, шу жумладан махсус таълим муассасаларида ишдан бўшатирилганлар;

-йил мобайнида икки марта безорилик учун маъмурий жавобгарликка тортилган шахсларни киритиб ўтилган.

Ушбу қонуннинг 3 боби Ҳуқуқбузарликни шахсан олдини олиш деб кўрсатиб ўтилган бўлиб унинг 17-моддаси Профилактик фаолият субъектлари томонидан жиноятларнинг алоҳида олдини олиш чоралари кўрсатилган.

Профилактик ҳисоб-китоблар Украинадаги ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларининг тегишли компьютер ахборот тизимларини яратиш ва уларга хизмат кўрсатишни таъминлайди. Органлари қуйидаги ишларни амалга оширади ички ишлар маъмурий назорати остида шахслар бундан мустасно, хавfli деб олинган шахс томонидан ҳуқуқбузарликлар содир этилишига йўл қўймаслик мақсадида: (22⁰⁰ дан 8⁰⁰) гача бўлган вақтда

ҳокимият ишчи назорати, жумладан иш ва яшаш жойи, жойида шахснинг хатти-ҳаракати устидан назорат қилиш, ҳуқуқ-тартибот органлари ва хизмати кўра унга содир этган жиноят ҳақидаги маълумотларни тўплаш Украина хавфсизлик хизмати, жиноят содир этиб жазосини ўтаган ва бошқа дайдилар, уларнинг мажбурияти, бундай ҳаракатларига жавобан аҳолидан ушбу шахсларга этиш таъсир чоралари қўллади[5].

Реестрда (хавфли) киритилган шахсларга профилактик ва маърифий таъсир кўрсатиш, уни тузатиш, ноқонуний хатти-ҳаракатларнинг олдини олиш, улар учун масъулиятни тушунтириш ишлари олиб борилади.

Шунингдек, рўйхатдан ўтган, низоларни бартараф этиш, даволанишга, шу жумладан, алкоголизмга, гиёҳвандликка, руҳий касалликларга чалинган шахсларга ёрдам бериш Украина қонунчилигида назарда тутилган маъмурий ёки интизомий жавобгарликка, ноқонуний хулқ-атворда, бўлган шахслар билан ишлаш ички ишлар органлари органлари зиммасига юклатилган.

Европа иттифоқи давлатларида “Уйсиз шахслар билан ишлаш бўйича алоҳида ташкилот фаолият юритади (FEANTSA) ва уларнинг асосий вазифаси уларни тоифаларга ажратган ҳолда зарурий тадбирларни амалга оширишдан иборат.

Қозоғистон Республикаси Ҳукуматининг 2000 йил 16 мартдаги 408-сонли “Муайян яшаш жойига эга бўлмаган шахслар учун ижтимоий мослашиш марказларини ташкил этиш тўғрисида”ги қарорида

Жамиятимизда уйсизлар мавжудлигининг асосий сабаблари:

1) уйсиз одамларнинг нормал турмуш даражасига мустақил равишда еришиш имкониятининг йўқлиги;

2) доимий яшаш жойига, иш жойига ва тирикчилик воситаларига ега бўлмаган, ижтимоий, тиббий ва бошқа ёрдамга, ижтимоий ва меҳнатга мослашишга муҳтож шахсларнинг вақтинча бўлиши учун ижтимоий мослашув марказлари ташкил етилади;

3) марказларни тарк етгандан сўнг, уйсизлар яна кўчада қолишади (шафқациз доира)[6]

Қозоғистон Республикаси ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий модернизациянинг янги босқичи ислоҳатлар натижасида муайян яшаш жойига эга бўлмаган шахслар ҳамда аҳолининг барча қатламлари ғамхўрлик ва эътибор қаратилмоқда Шундай қилиб, Семей шаҳрида КДУ “Ўзини ўзи топадиган шахсларни қайта ижтимоийлаштириш маркази” Муайян яшаш жойи ва ҳужжатларига эга бўлмаган шахсларга ижтимоий,

тиббий ва бошқа ёрдам кўрсатадиган, шунингдек, аҳолининг санитария-эпидемиологик осойишталигини таъминлайдиган ва мустаҳкамлаш махсус ижтимоий хизматлар марказлари жорий этилган.

Вақтинчалик бўлиш шароитида ижтимоий ҳимоя соҳасида махсус ижтимоий хизматлар кўрсатиш стандартига мувофиқ ижтимоий, ижтимоий, тиббий, ижтимоий-ҳуқуқий, ижтимоий-психологик, ижтимоий ва меҳнат хизматлари кўрсатилади. Ногиронларни соғломлаштириш мақсадида марказда таянч-ҳаракат тизими ва юрак-қон томир тизими касалликлари билан оғриган беморларни соғломлаштириш учун спорт зали, теннис зали мавжуд. Бу йерда экспресс қон таҳлили лабораторияси мавжуд. Ҳар куни шифокорнинг кўрсатмаси бўйича мутахассис назорати остида палаталар учун машғулотлар ўтказилади.

Шунингдек, марказга мурожаат қилган ҳар бир шахс билан намунавий шартнома тузилиб, томонларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари ҳамда кўрсатилаётган махсус ижтимоий хизматлар кўлами тартибга солинганини қўришимиз мумкин. – Бандликка кўмаклашиш маркази билан биргаликда қаттиқ тартибли колонияда жорий йилда озодликка чиққан ва шароитга кўра мурожаат қиладиган жойи йўқ фуқаролар билан дала учрашувлари ўтказилмоқда. Ҳужжатларни қабул қилиб олган васийликдагилар мослашиш маркази ходими ёрдамида бандликка кўмаклашиш марказида ҳисобга олинади, жамоат ишларида ишлайди ва тўлиқ мослашгунга қадар доимий ишга жойлашади. Марказга кирувчи шахслар яшаш жойи ва ҳужжатларига эга бўлмаган шахслар тоифаси ҳисобланади. Васийликдагилар контингентининг 60 фоизи ички ишлар органлари, 20 фоизи соғлиқни сақлаш органлари, 10 фоизи шахсий мурожаатлар ва яна 10 фоизи аҳолини ижтимоий муҳофаза қилиш органлари кўмагида шакллантирилади. Жумладан, Қозоғистон Республикасининг 1996 йил 15 июлдаги “Жазони ижро этиш муассасаларидан бўшатишган шахслар устидан маъмурий назорат тўғрисида”ги № 28-1-сон қонунида асосий эътибор рецидив жиноятларнинг олдини олишга қаратилган бўлиб, суднинг қарори билан қуйидаги тоифа шахсларга нисбатан ўрнатилади (2-моддаси):

а) ўта хавфли рецидивист деб топилган ҳамда экстремизм ва терроризм, шунингдек вояга етмаганларнинг жинсий дахлсизлигига қарши қаратилган жиноятларни содир этган шахсларга;

б) оғир ёки ўта оғир жиноятлар содир этганлик учун озодликдан маҳрум қилишга ҳукм этилган ёхуд ҳар қандай қасддан қилинган

жиноятлар учун икки ёки ундан ортиқ марта озодликдан маҳрум қилишга ҳукм этилган шахсларга нисбатан, агар улар жазони ўташ даврида учинчи даражали сальбий хулқ-атворга эга деб топилган бўлса;

в) оғир ёки ўта оғир жиноятлар содир этганлик учун озодликдан маҳрум қилишга ҳукм этилган ёхуд ҳар қандай қасддан қилинган жиноятлар учун икки ёки ундан ортиқ марта озодликдан маҳрум қилишга ҳукм этилиб, жазони ижро этиш муассасаларидан озод этилган шахсларга нисбатан – жамоат тартибини тизимли равишда бузиб келаётган бўлса[7].

Давлатлар бошпана тақдим этишнинг шахсий тизимлари маъносида бошпана излаётган шахсларни қабул қилишда турли ёндашувларни қўллайдди. Айримлари натура шаклида ёрдам тақдим этади, бошқалари молиявий ёрдамни таклиф этади ёки ёрдам беришнинг турли шакллари таклиф этади. Ёрдам кўрсатишда ҳам давлат ҳам нодавлат субъектлари иштирок этишлари, ижтимоий ва иқтисодий неъматларнинг кўлами ва ҳажми фарқ қилиши мумкин. Айрим ҳолатларда бошпана изловчи шахсларнинг яшаш жойи ва ҳаракатланиш эркинлиги муайян жой, масалан, аниқ мунитсипалитет муайян қабул маракази билан чегараланади. Ана шундай чегаралашлар қонун томонидан кўзда тутилган ва ҳуқуқий манфаатларни ҳимоя қилиш учун, масалан жамият хавфсизлиги, жамоат тартиби ёки аҳоли саломатлиги манфаатларини ўзида акс эттирши лозим. Қабул қилиш марказлари ёпиқ бўлмаслиги керак, чунки бу қамоқда ушлашга тенг бўлади. Бошпана изловчиларнинг келганларидан кейин биринчи ойларда жамоавий марказларда яшашлари маълумотлар ва тавсияларни самарали тарқатишга ёрдам бериши мумкин. Бундан кейинги босқичларда эса катта бўлмаган гуруҳларда ёки шахсий уйларда яшаш мақбулроқ бўлади.

Давлат бошпана тизими давлат томонидан бошпана излаётган шахслар ва қочоқларга нисбатан кўрилатган чораларни шакллантирадиган зарур ресурслар ва институтлар билан биргаликда стратегиялар, қонунлар, сиёсат ва ҳаракат режалари жамланмасидан иборатдир, тегишли воситалар (қонунлар, сиёсат ва режалар) ишлаб чиқиш жараёнида дастурамал бўлиб хизмат қиладиган асосий мақсадлар, вазифалар ва кутилатган натижалар баён этилади. Қоида бўйича стратегиялар ижро этувчи органлар томонидан ишлаб чиқилади, ва уларда қочоқлар билан боғлиқ вазиятларда мамлакатнинг жавоб чоралари “мустаҳкамланади”. Айрим ҳолатларда парламентлар билан маслаҳатлашувлар ўтказиш мумкин.

Ҳаракат режалари амалиётда амалга ошириш билан боғлиқдир. Уларда аниқ вазиятларда миллий ва маҳаллий даражада турли ижрочилар зиммасига юкланадиган аниқ мажбуриятлар ва вазифалар баён этилади. Ҳаракат режалари одатда давлат идоралари томонидан ишлаб чиқилади ва фавқулодда вазиятларда жавоб беришда жуда мақбул ҳисобланади.

Бошпана тўғрисидаги қонунчилик: Қайси ёндашув яхши иш беради?

Бошпана тўғрисидаги қонунчиликни ишлаб чиқишда битта комплекс қонунни ишлаб чиқиш ёки мавжуд қонунчиликка қатор қўшимчалар қабул қилиш орқали ўзгартиришлар киритиш лозимлиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиш муҳимдир. Бу масалани сиёсатни ишлаб чиқиш босқичида кўриб чиқиш мақбул, лекин парламент аъзолари ҳар бир ёндашувнинг ижобий ва салбий жиҳатларини билишлари керак:

- Битта комплекс ҳужжат бўш жойлар пайдо бўлиш эҳтимолини камайтиради ва сиёсатни ишлаб чиқишни соддалаштирилади, чунки барча масалалар марказлаштирилган ҳолда кўриб чиқилади.

- Қатор қонунларга ўзгартиришлар киритиш орқали ислохотларни номарказлаштириш турли идоралар томонидан тўпланган тажрибадан яхшироқ фойдаланиш имкониятини беради ва сиёсий қўллаб-қувватлашни таъминлашни енгиллаштириши мумкин. Бироқ бу мувофиқлаштириш муаммоларини келтириб чиқариши ва амалга ошириш жараёнида бошпана изловчилар ва қочоқлар учун пировард натижалардан эътиборни чалғитиши мумкин.

Асосий принциплар ва институционал тузилмалар умумий қонунда белгиланадиган, шунингдек бошпана изловчилар ва қочоқлар учун энг яхши натижаларни таъминлаш мақсадида амалдаги қонунчиликда зарур мақсадли тузатишлар қабул қилинадиган аралаш ёндашув энг муваффақиятли бўлиши мумкин. Масалан, қочоқларни қабул қилишни таъминлаш учун масъулиятни тақсимлаш бошпана тўғрисидаги қонунда акс эттирилиган, махсус қонунчиликда эса қочоқларни қабул қилиш тўғрисида масъул органларнинг аниқ вазифалари анча батафсилроқ баён этилиши мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг халқ депутатлари Хоразм вилояти Кенгашининг навбатдан ташқари сессиясидаги нутқи // Халқ сўзи. – 2017. – 15 окт.

2. Турсунов А.С., Фазилов И.Ю., Хўжақулов С.Б. Мустақил давлатлар ҳамдўстлигига аъзо давлатларининг ҳуқуқбузарликлар профилактикаси

- тўғрисидаги қонунлари тўплами: Услубий қўлланма. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2018. – 100 б.
3. Саратов миллий тадқиқот Н. Г. Чернишевский номидаги университет мустақил изланувчиси Э.И. Уфимцева мақоласи
 4. "Жиноятлар олдини олиш тўғрисида" ги қонуни. Украина 2006 й.
 5. "Жиноятлар олдини олиш тўғрисида" ги қонуни. Украина 2006 й.
 6. Қозоғистон Республикаси Ҳукуматининг 2000 йил 16 мартдаги 408-сонли "Муайян яшаш жойига ега бўлмаган шахслар учун ижтимоий мослашиш марказларини ташкил этиш тўғрисида" ги қарори.
 7. Мирсалихова Г. А. Вояга етмаганлар жиноятчилигига қарши курашишда эҳтиёт чораларини қўллашнинг аҳамияти //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2022. – Т. 2. – №. 13. – С. 160-165.
 8. Закон Республики Казахстан от 15 июля 1996 г. N 28-1 "Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы" // URL: http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z960000028_ (мурожаат вақти: 30.01.2021).
 9. Таштемиров А. Кибержиноятчилик ва унинг ўзига хос шаклланиш даврлари //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2023. – Т. 2. – №. Maxsus son. – С. 133-139.
 10. Таштемиров А., Курчибоев Ж. Вояга етмаганлар ҳуқуқбузарлигининг профилактикасида таълим ва тарбиянинг ўрни ва аҳамияти //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 12. – С. 130-135.
 11. Таштемиров А. А. и др. Вояга етмаганлар ўртасида ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўйича ички ишлар органларининг ҳамкорлиги //O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali. – 2023. – Т. 2. – №. 25. – С. 32-40.
 12. Таштемиров А. А. и др. Ҳуқуқбузарлик содир этилишининг сабаблари ва шароитларини аниқлаш ва бартараф этиш фаолиятини такомиллаштириш йўналишлари //So 'ngi ilmiy tadqiqotlar nazariyasi. – 2023. – Т. 6. – №. 12. – С. 454-461.
 13. Таштемиров А. А. и др. Ижтимоий профилактика объекти сифатида алкоголизм таъсиридаги шахслар билан ишлаш фаолиятини такомиллаштириш //So 'ngi ilmiy tadqiqotlar nazariyasi. – 2023. – Т. 6. – №. 12. – С. 552-558.

14. Tashtemirov A., Po'latov A. Ayollar jinoyatchiligining oldini olish choratadbirlari //Иновационные исследования в науке. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 75-78.
15. Тоштемиров, А. А. "НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЕ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ." (2022).

